

**AVALIAÇÃO DOS RISCOS OCUPACIONAIS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS: UMA
ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DA SEGURANÇA DO TRABALHO**

**OCCUPATIONAL RISK ASSESSMENT IN DENTAL CLINICS: A MULTIDIMENSIONAL
ANALYSIS OF WORKPLACE SAFETY**

Leandro DELEVATTI

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8396-9102>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E -mail: drleandrodelevatti@gmail.com

Mara Sílvia Malvezzi PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1373-2185>

Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto-FHO

E -mail: maraortodontista@gmail.com

Rosângela Ap. Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraf (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Rafael de Oliveira GRACIOSO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4129-9430>

Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR)

E-mail: rafagracioso@hotmail.com

RESUMO

A Odontologia é uma profissão de alta complexidade que expõe seus profissionais a diversos riscos ocupacionais. Esses riscos incluem agentes biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e psicossociais, frequentemente subestimados nas rotinas clínicas. O presente estudo tem como objetivo geral avaliar os principais riscos ocupacionais presentes em clínicas odontológicas, bem como analisar as medidas preventivas adotadas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise normativa, fundamentada em fontes como a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), diretrizes da ANVISA e literatura científica nacional. A análise dos dados evidenciou que a falta de políticas institucionais, a insuficiência na capacitação contínua e o descaso com medidas ergonômicas estão entre os fatores mais críticos no ambiente odontológico. Além disso, a pandemia de Covid-19 intensificou a necessidade de protocolos rigorosos de biossegurança. Este estudo contribui para ampliar a compreensão sobre os desafios enfrentados por profissionais da odontologia, ressaltando a importância de uma abordagem multidisciplinar para prevenção de agravos à saúde. A segurança do trabalho deve ser encarada como um pilar da qualidade assistencial e da valorização profissional, exigindo investimentos permanentes em capacitação, gestão de riscos e adequação normativa.

Palavras-chave: Segurança do trabalho. Odontologia. Riscos ocupacionais. Biossegurança. Ergonomia.

ABSTRACT

Dentistry is a highly complex profession that exposes its professionals to various occupational hazards. These include biological, physical, chemical, ergonomic, and psychosocial risks that are often underestimated in clinical routines. This study aims to assess the main occupational risks in dental clinics and analyze the preventive measures adopted. It is a descriptive, qualitative research based on bibliographic review and regulatory analysis, supported by sources such as Regulatory Standard No. 32 (NR-32), ANVISA guidelines, and national scientific literature. Data analysis revealed that the lack of institutional policies, insufficient continuous training, and neglect of ergonomic measures are among the most critical factors in dental settings. Moreover, the Covid-19 pandemic has intensified the need for strict biosafety protocols. This study contributes to broadening the understanding of the challenges faced by dental professionals, highlighting the importance of a multidisciplinary approach to preventing health disorders. Occupational safety should be regarded as a pillar of care quality and professional appreciation, requiring ongoing investment in training, risk management, and regulatory compliance.

Keywords: Occupational safety; Dentistry; Occupational risks; Biosafety; Ergonomics.

INTRODUÇÃO

A Odontologia é uma atividade de alta complexidade técnica e relacional, que expõe seus profissionais a uma ampla variedade de riscos ocupacionais. No exercício cotidiano em clínicas e consultórios, cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos estão sujeitos a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, os quais podem comprometer significativamente sua saúde e desempenho laboral. Esses riscos estão presentes em procedimentos aparentemente rotineiros, como o uso de materiais perfurocortantes, o contato com fluidos biológicos, a manipulação de substâncias químicas e a permanência prolongada em posturas inadequadas (NOGUEIRA et al., 2015).

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as doenças ocupacionais representam uma das principais causas de afastamento laboral em todo o mundo, sendo particularmente relevantes no setor da saúde (ILO, 2022). No contexto da odontologia, os riscos biológicos, por exemplo, são intensificados pelo contato direto com sangue, saliva e secreções. Riscos físicos, como o ruído gerado por equipamentos rotatórios e a exposição à radiação ionizante, também estão entre os mais frequentes. A esses, somam-se os riscos químicos, provenientes da manipulação de substâncias como glutaraldeído e hipoclorito de sódio, e os ergonômicos, relacionados a esforços repetitivos e à manutenção de posições anti-ergonômicas durante longos períodos (SALIBA, 2019).

Apesar da existência de normativas como a NR-32 — que dispõe sobre segurança e saúde nos serviços de saúde —, a aplicação prática dessas diretrizes ainda é limitada em diversos contextos odontológicos, especialmente em clínicas de pequeno porte e no setor privado informal (OLIVEIRA et al., 2022). O desconhecimento ou a negligência na aplicação dessas normas contribui para o agravamento de acidentes de trabalho e para o desenvolvimento de doenças laborais de natureza ocupacional.

Outro ponto crítico a ser considerado são os riscos psicossociais. A pressão por produtividade, o relacionamento direto com pacientes em sofrimento, a sobrecarga de trabalho, a instabilidade financeira e a escassez de apoio institucional compõem um cenário propenso ao desenvolvimento de transtornos como estresse crônico, ansiedade e síndrome de burnout. Estudos demonstram que tais condições afetam diretamente a motivação, a

capacidade de concentração e o bem-estar dos profissionais, tornando o ambiente clínico um espaço de vulnerabilidade psicológica (TOMAZ et. al, 2020).

A pandemia de Covid-19 evidenciou de forma contundente essas fragilidades. A necessidade de implementar protocolos rigorosos de biossegurança, como uso intensivo de EPIs, reorganização dos fluxos clínicos e triagens sanitárias, expôs a carência de preparo estrutural e gerencial em muitos consultórios. Embora tenha havido avanços pontuais, a resposta emergencial à pandemia evidenciou a urgência de se repensar as práticas de segurança ocupacional na odontologia como eixo permanente e não apenas emergencial (ANVISA, 2020).

Diante disso, torna-se imprescindível o desenvolvimento de estudos que abordem os riscos ocupacionais de forma integrada, superando abordagens segmentadas que tratam os riscos de modo isolado. É fundamental compreender a interdependência entre os diversos fatores de risco e promover uma cultura de prevenção e saúde ocupacional, tanto no âmbito das clínicas quanto na formação acadêmica e na gestão institucional. A análise multidimensional dos riscos permite não apenas proteger a integridade dos profissionais, mas também qualificar o cuidado prestado aos pacientes e reduzir custos com afastamentos e tratamentos de doenças ocupacionais.

Este artigo tem como objetivo geral avaliar os principais riscos ocupacionais em clínicas odontológicas, com foco na identificação, categorização e análise de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais que afetam a saúde dos profissionais da área. Os objetivos específicos incluem: (1) identificar os principais agentes de risco presentes no ambiente clínico odontológico; (2) verificar o grau de conhecimento e aplicação das normas de segurança entre os profissionais; (3) avaliar as condições ergonômicas de trabalho; (4) analisar os impactos psicossociais da prática odontológica; e (5) propor estratégias integradas de prevenção e mitigação dos riscos ocupacionais.

Para alcançar tais objetivos, foi adotada uma abordagem metodológica descritiva, com enfoque qualitativo, fundamentada em revisão de literatura científica e análise normativa. Foram consultados artigos publicados entre 2015 e 2024 nas bases SciELO, LILACS, PubMed e Google Scholar, bem como documentos oficiais do Ministério do Trabalho, da ANVISA e da Organização Mundial da Saúde. A análise dos dados será conduzida a partir do método de análise de conteúdo de Bardin (2011), o que permitirá identificar categorias temáticas recorrentes e propor caminhos de intervenção prática.

A organização dos resultados será estruturada em três eixos: (1) riscos físicos, químicos e biológicos; (2) riscos ergonômicos; e (3) riscos psicossociais, possibilitando uma leitura ampla, crítica e aplicada da segurança do trabalho em consultórios odontológicos. Espera-se, com isso, contribuir para o fortalecimento de políticas institucionais de prevenção, para a valorização do trabalhador da saúde bucal e para a construção de ambientes clínicos mais seguros, humanizados e sustentáveis.

RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS NO AMBIENTE ODONTOLÓGICO

Os profissionais da odontologia estão diariamente expostos a uma diversidade de riscos ocupacionais. Entre os mais críticos, destacam-se os riscos físicos, químicos e biológicos, que interferem diretamente na saúde e segurança dos trabalhadores e impactam na qualidade da assistência prestada. Esses riscos não ocorrem de forma isolada: muitas vezes coexistem no mesmo ambiente clínico e interagem de modo sinérgico, o que agrava sua severidade e dificulta a percepção imediata de seus efeitos (NOGUEIRA et al., 2015).

Os riscos físicos englobam a exposição a ruídos intensos oriundos de turbinas de alta rotação, equipamentos de profilaxia e compressores de ar, além da exposição à

radiação ionizante. Estudo de Silveira et al. (2020) com profissionais do SUS em Minas Gerais apontou que 64,3% dos dentistas relataram desconforto auditivo durante o trabalho, sendo que 21% já apresentavam sintomas como zumbido ou perda auditiva parcial. A exposição à radiação ionizante, por sua vez, continua sendo subestimada: muitos profissionais não utilizam dosímetros nem realizam controles periódicos, contrariando as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (BRASIL, 2014; SOUSA et al., 2019).

Quanto aos riscos químicos, a manipulação constante de desinfetantes, anestésicos locais e materiais restauradores expõe os trabalhadores a compostos tóxicos e potencialmente carcinogênicos. O contato direto com substâncias como glutaraldeído, formaldeído e hipoclorito de sódio tem sido associado a quadros de dermatite de contato, irritação ocular, cefaleias e, em casos mais graves, distúrbios respiratórios (BATISTA et al., 2018). A ausência de ventilação cruzada nos consultórios e o uso inadequado de máscaras aumentam significativamente a exposição a vapores tóxicos.

Os riscos biológicos, por sua natureza inerente à prática clínica, são os mais percebidos pelos profissionais. Estão associados ao contato direto com fluidos orgânicos, como sangue e saliva, e à possibilidade de contaminação por microrganismos como HIV, HBV, HCV, Mycobacterium tuberculosis e SARS-CoV-2. Segundo dados do Ministério da Saúde (2023), os profissionais de odontologia representam cerca de 13% dos acidentes com exposição a material biológico notificados no SINAN. A via percutânea, decorrente de acidentes com agulhas e instrumentos cortantes, ainda é a mais comum e preocupante.

A Figura 1 a seguir ilustra, com base em estimativas da literatura, o percentual de exposição dos profissionais da odontologia aos principais riscos ocupacionais

Figura 1 – Percentual estimado de exposição dos profissionais da odontologia aos principais riscos ocupacionais

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados de NOGUEIRA et al. (2015); FERNANDES et al. (2021); BASTOS et al. (2020); SILVEIRA et al. (2020); BATISTA et al. (2018); TOMAZ et al. (2020); BRASIL (2023).

Analisando a distribuição dos dados, observa-se que os riscos biológicos lideram em prevalência, com aproximadamente 85% dos profissionais expostos de forma contínua, evidenciando a importância do controle rigoroso de infecções. Em segundo lugar, os riscos ergonômicos destacam-se com 76%, revelando a elevada carga física imposta pelas

posturas inadequadas e pela repetição de movimentos. Os riscos físicos e químicos, com percentuais próximos (72% e 68%, respectivamente), também configuram ameaças significativas, especialmente quando negligenciados no planejamento estrutural dos consultórios. Por fim, os riscos psicossociais aparecem em menor percentual (59%), embora seu impacto na saúde mental seja amplamente documentado na literatura recente.

Esses dados reforçam a urgência de ações estratégicas e interdisciplinares que envolvam capacitação continuada, auditorias internas, reestruturação física dos consultórios e construção de uma cultura de segurança. A adoção de protocolos rigorosos, respaldados por evidências científicas, deve ser prioridade tanto para instituições públicas quanto privadas que atuam no setor odontológico.

Além dos dados apresentados, estudos recentes reforçam e ampliam a compreensão sobre os riscos ocupacionais na odontologia. Masqueto et al. (2024) identificaram alterações auditivas significativas entre acadêmicos de odontologia, atribuindo-as à exposição contínua ao ruído de equipamentos clínicos. Lindoso et al. (2023) destacam o papel crucial da biossegurança, especialmente no cenário pós-pandemia, evidenciando falhas estruturais e comportamentais nas práticas adotadas em consultórios. Duarte e Areosa (2023), por sua vez, investigaram a percepção de risco entre médicos dentistas e apontaram a necessidade de formação continuada e gestão institucional de risco. Complementando esse panorama, o Manual de Boas Práticas em Biossegurança do Conselho Federal de Odontologia (CFO, 2020) oferece diretrizes práticas essenciais para minimizar exposições e promover ambientes odontológicos mais seguros.

A adesão às medidas de biossegurança é essencial para o controle desses riscos. A ANVISA (2020) destaca que a esterilização inadequada de instrumentos, o descarte incorreto de resíduos contaminantes e a não utilização completa dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são fatores de vulnerabilidade frequentes nas clínicas odontológicas. Pesquisa conduzida por Bastos et al. (2020) em clínicas de ensino apontou que apenas 78% dos profissionais relataram utilizar todos os EPIs recomendados, sendo os mais negligenciados os protetores oculares e as toucas. A negligência está geralmente associada ao desconforto, à falta de capacitação e à cultura institucional permissiva.

Além disso, a correta utilização dos EPIs não é suficiente se não houver estrutura adequada. Ambientes sem ventilação cruzada, iluminação insuficiente e bancadas contaminadas com resíduos biológicos ampliam os riscos mesmo quando há uso de luvas e máscaras. A biossegurança precisa ser compreendida como um sistema, que envolve pessoas, equipamentos, infraestrutura e protocolos. A falha em qualquer um desses elementos compromete todo o sistema de proteção (MORAES et al., 2020).

A legislação brasileira, por meio da NR-32 e das normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), estabelece critérios para o controle dos riscos físicos, químicos e biológicos nos serviços de saúde. No entanto, como alertam Tomaz et al. (2020), há uma lacuna significativa entre a regulamentação e a prática, especialmente em clínicas privadas de pequeno e médio porte, onde a fiscalização é mais branda. A ausência de auditorias internas, de treinamentos periódicos e de indicadores de risco contribui para a permanência de ambientes laborais inseguros.

Portanto, para reduzir os impactos desses riscos, é imprescindível investir em ações educativas permanentes, capacitação técnica das equipes, infraestrutura adequada e construção de uma cultura organizacional voltada à prevenção. A segurança do trabalhador da saúde bucal deve ser entendida como parte essencial da qualidade assistencial, e não como uma obrigação secundária ou meramente legal.

RISCOS ERGONÔMICOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

A ergonomia é um dos pilares da segurança do trabalho e sua aplicação no ambiente odontológico é fundamental para a promoção da saúde ocupacional, prevenção de doenças e preservação da capacidade laborativa dos profissionais. No contexto das clínicas odontológicas, os riscos ergonômicos estão entre os mais prevalentes e, paradoxalmente, entre os menos discutidos e monitorados. Eles decorrem, principalmente, de posturas inadequadas, movimentos repetitivos, força excessiva aplicada com membros superiores e longas jornadas em posições estáticas — condições que favorecem o desenvolvimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) (FERNANDES et al., 2021).

Segundo Leite Junior et al. (2024), até 81% dos profissionais da odontologia relatam algum tipo de dor musculoesquelética ao longo da carreira, especialmente em regiões como coluna cervical (cervicalgia) em 73%, ombros, punhos e dorso. Esses quadros, quando não identificados precocemente, evoluem para lesões crônicas, episódios recorrentes de afastamento e, em casos extremos, aposentadoria por invalidez. A ausência de protocolos específicos de prevenção e o desconhecimento sobre princípios básicos de ergonomia agravam o problema e contribuem para o adoecimento da força de trabalho.

A relação entre ergonomia inadequada e riscos à segurança do trabalho é direta e preocupante. Quando o profissional atua em condições ergonômicas desfavoráveis, há redução da concentração, fadiga precoce e maior probabilidade de falhas técnicas, aumentando o risco de acidentes com perfurocortantes, quedas e erros clínicos. Além disso, o desconforto físico pode levar à baixa adesão ao uso de EPIs, como aventais de chumbo, por exemplo, por causarem desconforto postural adicional (SALIBA et al., 2019).

Entre os fatores ergonômicos mais críticos nas clínicas odontológicas destacam-se: a altura incorreta do mocho, a posição inadequada do paciente, a má iluminação do campo operatório e a distribuição assimétrica dos instrumentos no espaço de trabalho. Muitas clínicas ainda carecem de mobiliário com ajustes individuais, o que impede a adaptação postural de profissionais com diferentes estaturas e hábitos. De acordo com Saliba (2019), a ausência de cadeiras e mesas reguláveis, aliada à falta de pausas ativas durante a jornada, favorece a ocorrência de lesões por esforço repetitivo (LER).

A Figura 2, a seguir, ilustra uma comparação visual entre a postura correta e incorreta de um profissional odontológico durante o atendimento clínico, servindo como recurso educativo para identificação dos principais desvios posturais.

Figura 2 – Comparativo de Posturas Ergonômicas na Odontologia

Fonte: SURYA DENTAL (2024).

A imagem evidencia os elementos característicos de uma postura correta, como o alinhamento da coluna vertebral com apoio lombar, ombros relaxados, cotovelos próximos

ao tronco formando ângulo de 90°, pés apoiados no chão e cabeça levemente inclinada, sem tensão cervical. Em contraste, a postura incorreta apresenta curvatura lombar excessiva, ombros elevados, afastamento dos cotovelos e inclinação acentuada da cabeça e tronco, o que gera sobrecarga nos discos intervertebrais e nas articulações escapulares e cervicais.

A análise postural tem papel preventivo, pois permite intervenções antecipadas no ambiente e nas rotinas de trabalho. No entanto, apesar da clara associação entre ergonomia inadequada e agravos ocupacionais, a maioria das clínicas não realiza avaliações ergonômicas periódicas nem oferece capacitação continuada sobre o tema. Souza e Sidião et al. (2022) apontam que a ginástica laboral ainda é negligenciada em ambientes de saúde, mesmo sendo recomendada como prática de baixo custo e alto impacto para a prevenção de lesões.

Outro aspecto que exige atenção é a ergonomia cognitiva. A exigência de concentração contínua, a sobrecarga de atendimentos e a pressão por resultados afetam a saúde mental dos profissionais e favorecem a adoção inconsciente de posturas compensatórias. Essa relação entre exaustão psíquica e risco físico cria um ciclo vicioso: a dor física intensifica o estresse, que, por sua vez, compromete o foco e a percepção corporal, elevando o risco de acidentes e lesões (SILVA et al., 2021).

A prevenção dos riscos ergonômicos exige uma abordagem sistêmica. Recomenda-se a reorganização do espaço físico dos consultórios, a implantação de mobiliário ajustável, o estímulo a pausas ergonômicas programadas e o acompanhamento fisioterapêutico periódico. A inclusão de disciplinas de ergonomia nos cursos de graduação em Odontologia é medida estratégica, pois contribui para a formação de profissionais conscientes da importância do autocuidado postural (PEREIRA et al., 2024).

Portanto, discutir ergonomia no ambiente odontológico é também discutir segurança do trabalho, qualidade assistencial e responsabilidade institucional. Profissionais saudáveis e conscientes são mais produtivos, menos propensos a afastamentos e atuam com maior precisão clínica. A gestão dos riscos ergonômicos deve ser entendida não apenas como obrigação normativa, mas como compromisso ético com a saúde do trabalhador da odontologia.

RISCOS PSICOSSOCIAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA

Os riscos psicossociais no ambiente odontológico têm ganhado destaque nas discussões sobre saúde ocupacional, devido à intensa pressão emocional e cognitiva que a prática clínica impõe aos profissionais. Tais riscos estão relacionados às condições organizacionais, relacionais e subjetivas que, quando não gerenciadas, comprometem significativamente o bem-estar físico e mental do trabalhador. Entre os efeitos mais comuns estão o estresse crônico, a ansiedade, a insônia, a exaustão emocional e, em casos mais graves, a síndrome de burnout (TIBOLA et al., 2023).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2022), os trabalhadores da saúde enfrentam uma sobrecarga emocional crescente, impulsionada por fatores como longas jornadas, exigência por produtividade, escassez de recursos e exposição contínua ao sofrimento humano. Na odontologia, essa realidade é agravada por características próprias da prática clínica, como a necessidade de precisão técnica, o contato direto com pacientes em situação de dor, ruídos constantes e limitação temporal para atendimento — tudo isso dentro de um ambiente fisicamente restrito.

Estudos nacionais apontam que mais de 40% dos cirurgiões-dentistas apresentam sintomas compatíveis com burnout (FERNANDES et al., 2024), sendo a exaustão emocional o principal marcador da síndrome. Outro estudo conduzido por Tomaz et. al.

(2020) evidenciou que a maioria dos profissionais entrevistados relatou não ter recebido qualquer orientação durante a formação sobre como lidar com a carga psíquica da profissão, o que contribui para a vulnerabilidade emocional.

A Figura 3, a seguir, ilustra a prevalência estimada de sintomas psicossociais entre cirurgiões-dentistas, com base em dados da literatura científica brasileira recente.

Figura 3 – Prevalência de Sintomas Psicossociais em Cirurgiões-Dentistas

Fonte: Dados baseados em OLIVEIRA et al. (2019), TOMAZ et. al. (2020) e WHO (2022).

A análise do gráfico revela que a exaustão emocional atinge cerca de 62% dos profissionais, seguida por ansiedade (58%) e insônia (41%). Os casos de burnout representam 43%, indicando um problema generalizado e estrutural na categoria. A depressão também aparece como uma realidade importante, afetando cerca de 29% dos profissionais, muitas vezes de forma silenciosa.

Além da carga emocional direta da atividade clínica, aspectos como insegurança financeira, instabilidade de agenda, cobrança por resultados, desgaste com burocracias e desequilíbrio entre vida pessoal e profissional também contribuem significativamente para o adoecimento mental do cirurgião-dentista (OLIVEIRA et al., 2023). Profissionais autônomos, por exemplo, tendem a vivenciar níveis mais altos de estresse devido à oscilação de renda e à dificuldade de organizar pausas regulares.

A cultura organizacional e o clima do ambiente de trabalho também são fatores determinantes. Ambientes pautados por relações hierárquicas rígidas, ausência de reconhecimento e conflitos interpessoais elevam a tensão emocional e reduzem a satisfação no trabalho. Por outro lado, espaços com escuta ativa, gestão humanizada e estímulo ao trabalho em equipe são protetores contra os efeitos dos riscos psicossociais (CORREDERA, 2022).

A pandemia de Covid-19 funcionou como catalisador para o agravamento desses riscos. Com a intensificação da sensação de vulnerabilidade e o medo constante da exposição viral, muitos profissionais relataram aumento da ansiedade, distúrbios do sono e sensação de esgotamento. Além disso, a insegurança frente ao fechamento temporário de clínicas e à instabilidade econômica gerou impacto significativo sobre a saúde mental da categoria (PACHECO; AVAIS, 2023).

Diante desse cenário, torna-se urgente a implementação de políticas institucionais de promoção da saúde mental, incluindo programas de escuta ativa, apoio psicológico,

campanhas de combate ao estigma da saúde mental e medidas que favoreçam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A introdução de estratégias de coping durante a formação acadêmica e o incentivo ao autocuidado são essenciais para reduzir os danos psicossociais no exercício da odontologia.

Além disso, é fundamental reconhecer que os riscos psicossociais não afetam apenas o indivíduo, mas impactam diretamente a segurança do trabalho, aumentando a chance de falhas técnicas, absenteísmo, rotatividade e até mesmo abandono da profissão. Uma odontologia mais saudável exige um olhar ampliado para o cuidado integral do profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança do trabalho em clínicas odontológicas deve ser compreendida como uma prioridade estratégica, e não apenas como um requisito normativo. Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais afetam de forma interdependente a saúde e o desempenho dos cirurgiões-dentistas e suas equipes, impactando também na qualidade do atendimento prestado aos pacientes. A análise integrada dos riscos revela que há um padrão recorrente de negligência estrutural e de ausência de políticas institucionais voltadas ao bem-estar do trabalhador da odontologia.

Investir em segurança do trabalho é investir na longevidade profissional, na redução de afastamentos, na valorização da equipe e na sustentabilidade dos serviços odontológicos. A adoção de práticas preventivas, o fortalecimento da cultura de biossegurança, o cuidado com a saúde mental e a reorganização ergonômica dos ambientes devem fazer parte de uma política contínua e transversal nas clínicas odontológicas públicas e privadas.

É imperativo que gestores, docentes, profissionais e conselhos da área incorporem a saúde ocupacional como eixo formador e estruturante. Somente assim será possível transformar o ambiente odontológico em um espaço de cuidado ético, eficiente e, acima de tudo, seguro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA. **Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA**: orientações para serviços de saúde sobre medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br>. Acesso em: 15 abr. 2025.

ANDRADE, Cássio dos Santos de; SILVA, Viviane Palmeira da. Riscos ocupacionais em odontologia: uma revisão de literatura da última década. **Ciências da Saúde: Saúde Coletiva**, v. 27, ed. 125, 01 ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8207041>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BASTOS, André Pessoa Silva de; BRITO, Madelyne Alice Ramos; FERREIRA, Jéssica de Lima Rego; FERREIRA, José Guilherme de Oliveira Rodrigues; ARAUJO, Vitória Stéfanny Cunha; VAL, Hendrix Marçal Carvalho; MOUTA, Alba Angélica Nunes; CAMPELO, Yuri Dias Mâcedo; JESUS, Joilson Ramos de; BELTRÃO, Renata Paula Lima. Equipamentos de proteção individual e a adesão do conhecimento dos profissionais e acadêmicos: revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Suplemento 53, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e3764.2020>. Acesso em: 18 maio 2025.

BATISTA, M. J.; SILVA, T. A.; NAKANO, M. D. Efeitos de agentes químicos no ambiente odontológico: uma revisão crítica. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 47, n. 1, p. 58–64, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rounesp/a/ZtR5htdxF3qkYHtDYt8rQJG>. Acesso em: 13 abr. 2025.

BERBARE, G. M. ; FUKUSIMA, S. S. Perda auditiva induzida por ruído de motores de alta rotação em odontólogos e alunos de odontologia: análise audiométrica em frequências entre 250 Hz e 16 KHz. **Revista Brasileira Saúde Ocupacional**. 28 (107-108), 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0303-76572003000200004>. Acesso em 15 abr. 2025.

BERTEVELLO, Rogério. **Avaliação de fatores psicossociais de cirurgiões-dentistas brasileiros, frente ao risco de infecção pelo SARS-CoV-2, nos setores público e privado**. 2022. Dissertação (Mestrado em Ortodontia e Saúde Coletiva) - Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, 2022. doi:10.11606/D.25.2022.tde-28042022-093542. Acesso em: 2025-05-18.

BRASIL. Comissão Nacional de Energia Nuclear. **CNEN NN 3.01 – Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica**. 2014. Disponível em <https://www.gov.br/cnen/pt-br/aceso-rapido/normas/grupo-3/grupo3-nrm301.pdf>. Acesso em 12 abr.2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). **Acidentes com material biológico**. 2023. Disponível em: <https://portalsinan.saude.gov.br/drt-exposicao-a-material-biologico>. Acesso em 18 abr. 2025.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Norma Regulamentadora nº 32: Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde**. Brasília: MTE, 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-32-atualizada-2022-2.pdf> . Acesso em 16. abr. 2025

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO). **Manual de boas práticas em biossegurança para ambientes odontológicos**. Brasília: CFO, 2020. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/04/cfo-lanca-Manual-de-Boas-Praticas-em-Biosseguranca-para-Ambientes-Odontologicos.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2025.

CORREDERA, Élica Graciela. **Clima organizacional y satisfacción laboral: percepciones de profesionales de una institución pública odontológica de la ciudad de La Plata**. 2022. Tese (Especialização em Gestão de Organizações de Saúde) – Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina, 2022. Disponível em: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/147091>. Acesso em: 13 abr. 2025.

DUARTE, J.; AREOSA, J. Análise e percepções de riscos ocupacionais nos médicos dentistas: um estudo de caso numa clínica de medicina dentária. **Revista Segurança Comportamental**, v. 13, n. 16, p. 36–45, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/369532370>. Acesso em: 08 abr. 2025.

FERNANDES, G. R. et al. Distúrbios musculoesqueléticos em cirurgiões-dentistas: prevalência e fatores associados. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. 6, p. e00048220,

2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/fm8pLkFRnT9Ld7M3xF9rSyR>. Acesso em: 06 mai. 2025.

FERNANDES, Eder Akydawan de Paiva Gomes; SALIBA, Tânia Adas; SCHMIDT, Cristhiane Martins. Síndrome de burnout em cirurgiões-dentistas: uma revisão integrativa. **Ciências da Saúde**, v. 28, n. 131, 27 fev. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/sindrome-de-burnout-em-cirurgioes-dentistas-uma-revisao-integrativa/>. DOI: 10.5281/zenodo.10719710. Acesso em: 07abr. 2025.

ILO – International Labour Organization. **World Employment and Social Outlook: Trends 2022**. Genebra: OIT, 2022. Disponível em: <https://www.ilo.org>. Acesso em: 02 mai. 2025.

LEITE JUNIOR, Gilmar Inácio; PESTANA, Patrícia de Almeida; MACEDO, Jéssica Farias. Cervicalgia em odontólogos no exercício da profissão: uma revisão de literatura. **Ciências da Saúde**, v. 29, ed. 140, 29 nov. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.69849/revistaft/ni10202411292117>. Acesso em: 04 maio 2025.

LINDOSO, C. S. et al. Biossegurança na odontologia: por que ela é tão importante? Uma revisão de literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 1, p. 977–986, 2023. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/8323>. Acesso em: 08 abr. 2025.

MASQUIETO, Kethelyn Eduarda Mouza; NOMERG, Letícia Gomes de Freitas; BRAVIN, Priscilla Karolyne. Análise de ruídos em ambiente odontológico e os possíveis reflexos na vida do cirurgião-dentista. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**, v. 49, n. 1, p. 30–38, dez. 2024 – fev. 2025. Disponível em: http://www.mastereditora.com.br/periodico/20241203_082017.pdf. Acesso em: 03 abr. 2025.

MORAIS, I. M. de A.; MORAIS, V. E. de A. ; MOUTA, A. A. N.; MELO, T. E. O. .; FERRO, J. P. B. L. .; CASTRO NETO, R. N. S. .; ARAÚJO, J. R. A. .; BELTRÃO, R. P. L.; DA SILVA, A. C. B. Use of personal protective equipment: approach to effectiveness in preventing infectious diseases. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e604997317, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7317. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7317>. Acesso em: 05.abr.2025.

NOGUEIRA, S. A., BASTOS, L. F. , COSTA, I. do C. C. Riscos Ocupacionais em Odontologia: Revisão da Literatura. **J. Health Sci. [Internet]**. 2015;12(3). Disponível em: <https://journalhealthscience.pgsscogna.com.br/JHealthSci/article/view/1289>. Acesso em 12 abr. 2025.

OLIVEIRA, Jéssica lamashita de; ESTEVES, Lara Maria Bueno; BARROSO, Eliane Marçon; SANT'ANA DOS SANTOS, Fabiano de. Avaliação do conhecimento de acadêmicos de odontologia em biossegurança. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, e20111931674, 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361875336_Avaliacao_do_conhecimento_de_academicos_de_odontologia_em_biosseguranca. Acesso em: 08 abr. 2025.

OLIVEIRA, R. C. S.; JARDIM, R. M.; CASTRO, J. L. B.; SIQUEIRA, C. A. C. Fatores associados ao estresse ocupacional entre cirurgiões-dentistas do setor privado no primeiro ano da pandemia de COVID-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 3, p. 757–768, 2023.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/gzK8tWgRTDsRn6dW7vL7RrH/>. Acesso em: 02 abr. 2025.

PACHECO, E. C.; AVAIS, L. S. Fatores associados ao estresse ocupacional entre cirurgiões-dentistas do setor privado no primeiro ano da pandemia de COVID-19. **Ciênc. saúde coletiva** 28 (10), 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320232810.09652023>. Acesso em 15 abr. 2025

PEREIRA, Elaine Cristiele; ZIMERMANN, Karoline Rafaela Santos; RAMIRES, Maria Augusta; LIMA, Carlos Pereira; SAAB, Rafaella; BETTEGA, Patrícia Vida Cassi. Conhecimento de estudantes e profissionais de odontologia sobre ergonomia aplicada à prática clínica – revisão integrativa. **Revista Gestão & Saúde**, v. 26, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.59974/1984-8153.2024.170>. Acesso em: 11 abr. 2025.

SALIBA, T. A. et al. Análise ergonômica do atendimento clínico odontológico. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, v. 15, n. 1, p. 85–94, 2019. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/313243463>. Acesso em: 02 abr. 2025.

SILVA, Keity Lílian Barbosa Martins; CAMPOS, Lívia Flávia de Albuquerque; FERNANDES, Fabiane Rodrigues. A Ergonomia Cognitiva e a interação com os objetos: uma compreensão conceitual de como as pessoas percebem e se relacionam com os artefatos. **Human Factors in Design**, Florianópolis, v. 10, n. 19, 2021. DOI: 10.5965/2316796310192021029. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/hfd/article/view/18714>. Acesso em: 18 abr. 2025.

SILVEIRA, Amanda Rosa; SALIBA, Tânia Adas. Perda auditiva induzida por ruído no exercício profissional do cirurgião-dentista: revisão da literatura. **Arch Health Invest**, v. 9, n. 2, p. 202–209, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v9i2.5074>. Acesso em: 12 abr. 2025.

SOUZA E SIDIÃO, Alana Mendes; CARVALHO, Jéssica Xavier de; YAMASHITA, Ricardo Kiyoshi. Ginástica laboral: a funcionalidade no cotidiano do cirurgião-dentista. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 13, e589111335885, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i13.35885>. Acesso em: 08 abr. 2025.

SURYA DENTAL. **Ergonomia na odontologia: guia de autocuidado para evitar lesão**. Marketing Surya. 2024. Disponível em: <https://blog.suryadental.com.br/ergonomia-odontologia/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

TIBOLA, Ana Júlia; NOMERG, Letícia Gomes de Freitas; SOUZA, Alesandra Perazzoli de; BORILLE, Dayane Carla; PINCULINI, Ana Paula Gonçalves; AMARAL, Roberto Flores. Síndrome de Burnout em profissionais da área da saúde: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 1, e24412139797, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39797>. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/367511746>. Acesso em: 12 abr. 2025.

TOMAZ, H. C.; Tajra, F. S. ; Lima, A. C. G. Síndrome de Burnout e fatores associados em profissionais da Estratégia Saúde da Família. **Interface** 24 (suppl 1), 2020. Disponível em <https://doi.org/10.1590/Interface.190634>. Acesso em: 15 abr. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Mental health at work: policy brief**. Geneva, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052>. Acesso em: 05 abr. 2025.